

Rutina y desvío: el arte como mecanismo legitimador

Routine and detour: art as a legitimizing mechanism

Estela Sanchis Muñoz

Resumen

La cotidianidad ha sido excluida del pensamiento filosófico hasta prácticamente principios del siglo XX, momento en el que comienza a cobrar la importancia central que tiene en los estudios contemporáneos. Es entonces cuando el arte, a través de las primeras vanguardias, empieza a interesarse también por lo cotidiano desde una perspectiva crítica. Todas ellas han tratado, de alguna forma, de provocar grietas que alteren su curso.

En este artículo nos interesaremos por los conceptos de cotidianidad y rutina en claves filosófica y sociológica, y plantearemos el desvío como mecanismo para la disrupción transitoria de ambas con un objetivo transformador. Analizaremos una serie de obras contemporáneas que ejemplifican este planteamiento y observaremos de qué forma la etiqueta de artista opera como medio para la aceptación social del extrañamiento, de aquello que entra en el dominio de lo raro.

Palabras clave: Cotidianidad, rutina, desvío, arte de acción

Abstract/Resumé

Everyday life has been excluded from philosophical thinking until the beginning of the 20th century, at which point it begins to be as central as it is in contemporary studies. Since that moment art, through the first avant-gardes, begins to get interested in the everyday life from a critical perspective. All of them have tried, in some way, to provoke crevices that alter their course.

In this article we will focus in the concepts of everyday life and routine in philosophical and sociological keys. We will propose deviation as a mechanism for the transitory disruption of both of them with a transformative objective. We will analyze a series of contemporary works that exemplify this approach and observe how the artist label operates as means for the social acceptance of oddness, of that which enters the domain of the weird.

Keywords/Mots clefs: *Everyday life, routine, deviation, action art*

Introducción: Una aproximación al concepto de cotidianidad

El término cotidianidad se presenta a menudo como polisémico y poco definido. Si bien es empleado comúnmente en el lenguaje familiar, no resulta sencillo llegar a un consenso sobre los rasgos que determinan su naturaleza. Para la tradición filosófica occidental, la cotidianidad no es considerada de interés hasta prácticamente principios del siglo XX, momento en el que comienza a tener una importancia central. A lo largo de este artículo acotaremos el término

basándonos en las teorías desarrolladas por dos de los teóricos que han abordado el tema en mayor profundidad: la socióloga Agnes Heller y el filósofo Henry Lefebvre.

Agnes Heller (1929 - 2019), filósofa, socióloga y profesora húngara, trata la problemática de la vida cotidiana otorgándole una función esencial en la construcción y conservación de la sociedad. En el libro *Sociología de la vida cotidiana* (1975) la define como “el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de reproducción social.” (Heller, 1987: 25) Es decir, que la vida cotidiana es el conjunto de acciones que se da de forma continuada a nivel individual para sobrevivir y reproducirse, pero que a su vez es reproducido y transmitido por todos los miembros de una sociedad, consolidándose así como hecho social. Por tanto, según Heller la cotidianidad es intrínseca a toda sociedad. Podría darse un a interrupción pasajera en casos excepcionales – catástrofes naturales, accidentes, etc. – durante la cual esta se configuraría de forma diversa, pero podemos asumir que no existe una sociedad sin cotidianizar.

El filósofo francés Henry Lefebvre (1901-1991) dedicó gran parte de su obra a profundizar sobre el término desde un punto de vista crítico y político, apostando por su capacidad transformadora. Su obra *Crítica de la vida cotidiana* (1970) ofrece uno de los análisis más relevantes sobre el tema. Su propuesta contempla la vida cotidiana en su totalidad. Al conjunto de actividades diarias establecido por Heller, Lefebvre añade los espacios entre ellas, aquello que las mantiene unidas. “Lo cotidiano son los actos diarios, pero sobre todo el hecho de que se encadenan formando un todo” (Lefebvre, 1981: 8). Es lo que el autor identifica como la suma de actividades superiores – aquellas especializadas, estructuradas, diferenciadas – y vacíos técnicos. No es por tanto únicamente un conjunto de prácticas sino también los deseos, las relaciones con los otros y con los bienes, los afectos etc.

Para este estudio estableceremos por tanto la definición de cotidianidad como el conjunto de actividades superiores y vacíos técnicos, llevadas a cabo de forma continuada, que permiten al ser individual reproducirse como ser individual, permitiendo a su vez la reproducción social.

Ruta y desvío

La rutina – del francés *route* o *ruta* – corresponde a ese recorrido diario que realizamos en el marco de la cotidianidad, que estructura las actividades superiores para una repetición

eficiente. Una disrupción de la rutina no supondría por tanto una ruptura de la cotidianidad, puesto que la primera puede verse alterada temporalmente – como podría ser el caso de una convalecencia o unas vacaciones – sin que el marco de la segunda se vea afectado. Y es en esa concepción de *rutina* como recorrido donde adquiere importancia el *desvío* como alternativa a la repetición alienante.

Siguiendo las teorías propuestas por José Santos Herceg (Santos Herceg, 2014), cabría explicar la motivación que lleva a la cotidianización de toda sociedad según cuatro factores fundamentales. En primer lugar, la cotidianidad ofrece una efectividad primordial para el desarrollo de la vida en sociedad. Nos permite automatizar las tareas repetidas periódicamente – alimentación, higiene, protocolos, etc. – y agilizar la toma de decisiones recurrentes con el fin de optimizar tiempo y recursos. Por otro lado, nos otorga puntos de orden, certezas que nos protejan frente a la indeterminación de la vida y la contingencia del mundo. La cotidianidad actúa como materia de expresión que delimita nuestro territorio y nos otorga ilusión de control sobre él. Se manifiesta de igual forma como recurso de obediencia a estamentos superiores (religiosos, políticos, culturales, etc.). Y, por último, la cotidianización podría además estar justificada con la necesidad de pertenencia a un grupo social determinado. El individuo no cotidianizado no puede ser *leído* y es a menudo rechazado por el resto de la sociedad. Se le asignan entonces una serie de etiquetas – loco, vagabundo, marginado, *yonki*, *kinki*, etc – que ofrezcan explicación al por qué de esa anomalía, aquietando así ese miedo frente a lo desconocido, lo *otro*, la potencial amenaza.

Sin embargo, la huida de la cotidianidad es una fantasía recurrente, explotada hasta la extenuación por el sistema capitalista: a través de tal o cual coche podrás escapar de la rutina, perderte, volver a un estado salvaje. Pero como hemos visto, la ruptura efectiva de un individuo con lo cotidiano supondría su condena al ostracismo. Cualquier tipo de desvío que anticipe esta ruptura es a menudo percibido con extrañamiento y, a ser posible, neutralizado. Es aquí donde la etiqueta *artista* actuaría como una suerte de permiso para la transgresión, la legitimación de conductas *raras*, externas al consenso de *la normalidad*. No en vano se asocia la figura del artista con la extravagancia (procedente del término latín *extravagari* o "andar errante por fuera de los límites"). La transgresión produce a la vez atracción y rechazo, curiosidad y miedo, y esa dualidad la convierte en un terreno muy fértil para la actividad creativa.

Desviaciones de lo cotidiano en el arte contemporáneo: tres casos de estudio

De los intercambios entre el pensamiento crítico y las prácticas de vanguardia de principios del siglo XX, con especial aportación del Dadaísmo, el Surrealismo y la Internacional Situacionista, surge el discurso sobre el potencial transformador de la vida cotidiana y la importancia del dominio del tiempo no productivo en la lucha contra el sistema capitalista. Un discurso que en sus inicios fue especialmente entusiasta sobre las posibilidades que el arte podía ofrecer para la reforma social. Cincuenta años después de la disolución de la IS asumimos abiertamente su derrota. Pero, si bien esa capacidad de dominio del tiempo no productivo se desintegra ahora en las omnipresentes relaciones capitalista, su necesidad sigue siendo vital. El arte que parte de la cotidianidad podría por tanto conformar un manual de supervivencia frente a la alienación y el consumo pasivo.

Gran parte de la actividad enmarcada en la cotidianidad viene mediada por los intercambios que conforman el circuito cerrado de producción y consumo. Es por ello que el desvío y la transgresión resultan particularmente efectivos cuando que surgen desde un lugar marginal de improductividad y de gesto mínimo. En esa carencia de funcionalidad reside su verdadera capacidad.

Plantearé tres casos de estudio en los que identificamos la desviación de lo cotidiano como herramienta para la creación artística. Las artistas y obras que proponemos tienen puntos en común en sus aproximaciones, que observaremos desde el prisma de la hipótesis propuesta. Para ello analizaremos las obras *Dormir con las puertas abiertas* de Luz Broto (2008), *The trainee* de Pilvi Takala (2008) y *But they are not you* (2011) de Alex Reynolds.

Luz Broto (Barcelona, 1982) tiene una práctica situacional basada en el gesto mínimo. A través de su obra ejecuta operaciones que, aun siendo en ocasiones ínfimas, logran cuestionar sobre estructuras organizativas, protocolos, normativas y consensos. Los títulos de cada una de sus obras comienzan con un verbo infinitivo, avanzando la acción concreta como premisa de la misma.

Planos del hostel con las puertas intervenidas marcadas, *Dormir con las puertas abiertas*, Luz Broto, 2008

Para la intervención *Dormir con las puertas abiertas*, llevada a cabo en el hostel turístico *See Port Hostel* de Barcelona, la artista deja abiertas con llave las puertas secundarias que comunican las habitaciones independientes de dicho hostel durante la noche del 22 al 23 de noviembre. A lo largo de esas horas, los clientes ocupan sus respectivas habitaciones sin ser conscientes de que la persona que se aloja en la habitación contigua podría irrumpir en la suya a través de esas puertas con la cerradura abierta. Con el fin de identificar si alguien ha tratado de traspasar ese umbral, coloca un papel doblado entre la puerta y el marco antes de volver a cerrarlas.

Nos interesa particularmente el carácter sugestivo de la obra de Broto. Mediante este gesto la artista no espera un resultado en particular. De hecho, el resultado, de haberlo, no es mostrado como parte de la obra, si no a modo de diario de proceso mediante escritos y fotografías. En él, el cómplice – la persona encargada del hostel que ejecuta la acción y a quien llama J. – relata el proceso de apertura de las cerraduras en su turno de trabajo, las fotografías y explica los movimientos de clientes. Esto pone de manifiesto la intención de la artista: el foco radica principalmente en la posibilidad de transgresión de la cotidianidad, por encima de la confirmación de esta transgresión. El gesto de eliminar las barreras que separan espacios de privacidad de personas desconocidas, saber que esos umbrales están abiertos a lo impredecible, a la invasión de un otro, a la irrupción de aquello que no debería estar ahí, conforma una imagen en el espectador lo suficientemente potente como para funcionar de manera autónoma. El diario es un epílogo, un apéndice cuya función es sumar veracidad al relato mediante fotografías y testimonios.

En la obra de Broto el discurso va dirigido principalmente al espectador. Las personas alojadas en el hostel que potencialmente puedan ver su normalidad alterada por un imprevisto – una persona ajena accediendo a su espacio de privacidad por una puerta que debería de estar cerrada – podrían pensar que se trata de una negligencia por parte del establecimiento. Sólo el espectador conoce la perversión de la propuesta de la artista, y puede completar su lectura con sus propias valoraciones.

No se nos ocurre mejor ejemplo de desviación que aquel en el que tu *doppelgänger* intercambia correspondencia con personas de las que nunca has oído hablar. En su obra *But they are not you* (2011) Alex Reynolds (Bilbao, 1978) teje una trama epistolar entre desconocidos. A raíz de una invitación por parte del MAP (Estocolmo) para crear una obra, la artista envía a todos los contactos del museo un mensaje preguntando si quieren recibir en su casa la pieza que realizará. Acompaña el correo electrónico de la siguiente nota: “Alguien está llevando una vida paralela a la tuya. Esta persona tiene el mismo aspecto que tú, responde a tu nombre, vive en tu casa. Pero no eres tú.” (Reynolds, 2014) Aquellos que contestaron recibieron un cuestionario extenso. La artista eligió ocho de ellos para elaborar el perfil de ocho personajes en base a las respuestas recibidas en los formularios.

But they are not you, Alex Reynolds, 2011

Durante un mes, esas ocho personas recibieron en su casa o trabajo cartas firmadas bajo su propio nombre, atestiguando de relaciones – laborales, amorosas, etc. – con personas que no conocen. En los sobres tan solo se encontraba el nombre de pila del destinatario, sin dirección de envío, por lo que eran devueltos al remitente. De esta forma cada persona recibía únicamente el punto de vista de su personaje sobre la trama.

La artista obtiene autorización para interferir en la vida cotidiana de las personas participantes de manera muy ingeniosa. Es importante anotar que estas no son informadas en ningún momento de la premisa planteada por Reynolds. La artista sugiere enviar una pieza a aquellos interesados. Y lo que ella considera la pieza son estas cartas. Para Reynolds, la obra es ese elemento con potencial para alterar la cotidianidad de ocho desconocidos. De esta forma, al aceptar recibir la pieza en su casa, los participantes aceptaron sin saberlo formar parte de ella.

Pilvi Takala (Helsinki, 1981) propone en *The trainee* (2008) una acción por la que, cual Bartleby contemporánea, se introduce como becaria en una empresa para dedicar sus días a no hacer nada. Con el jefe de la empresa como cómplice, la artista se presenta frente a sus compañeros como la nueva estudiante en prácticas del departamento de marketing. En los días sucesivos comienza gradualmente a manifestar una conducta pasiva, permaneciendo sentada en un escritorio en actitud contemplativa, o dedicando su jornada laboral a subir y bajar en ascensor, provocando una creciente incomodidad entre sus compañeros de trabajo. La artista graba mediante cámaras ocultas los intentos por parte del personal de la empresa de entender el por qué de su inacción. La instalación resultante, que incorpora el vídeo y elementos de documentación, incluye además los correos electrónicos que los trabajadores intercambiaron con el jefe manifestando su inquietud frente a esa persona de actitud discordante.

From: X
Sent: 26. helmikuuta 2008 15:00
To: Z
Subject: Markkinoinnin trainee
Importance: High

Moi

5 krs:n aulassa on koko päivän istunut tyttö, joka kertoo nimekseen Johanna ja on kuulemma markkinoinnin trainee. Olisin vaan kysynyt, onko teillä trainee kateissa ja onko ok, että hän tekee ajatustyötä koko päivän?

X

From: X
Sent: February 26 2008 15:00
To: Z
Subject: Trainee at marketing
Importance: High

Hi

A girl, who said her name is Johanna, has been sitting in the 5th floor hall. She says she is a trainee in Marketing. I just wanted to ask, did you lose a trainee and is it ok, that she is doing brain work all day?

X

Fotograma de *The trainee*, Pilvi Takala, 2008

En este caso la artista no interfiere directamente – como sí lo hace Alex Reynolds – en la cotidianidad de las personas que presencian inconscientemente su acción, pero sí que provoca una reacción relacionada con el rechazo a cualquier conducta que se desvíe de la norma o cuestione las estructuras.

Conclusiones

El arte que parte de generar desviaciones en el tejido de la cotidianidad es particularmente efectivo a la hora de interpelar a un público no iniciado, dado que se mueve en un terreno que interpela al conjunto de la sociedad. Estas obras, cuyas capas puede ir desde la anécdota hasta la reflexión profunda sobre los contratos sociales que rigen las relaciones, activan las reacciones de forma orgánica en el espectador/actante, que se convierte en juez, cómplice, testigo o víctima en función de su posición frente a los conflictos propuestos.

El proyecto de algunas vanguardias de principios de siglo de lograr una reforma social a través de un arte revolucionario enmarcado en la vida cotidiana no parece hoy más que un viejo ideal ridículamente optimista. Sin embargo, estas manifestaciones que diluyen los límites entre arte y vida y desatienden lo objetual en pos de la experiencia, continúan a día de hoy recordándonos que es posible encontrar desvíos en esa ruta de consumo pasivo que es en ocasiones la vida contemporánea.

Bibliografía

Broto, L. (n.d.). Dormir con las puertas abiertas. Consultado el 20 de mayo de 2021, desde <https://luzbroto.net/dormir-con-las-puertas-abiertas/>

Heller, Á. (1987). *Sociología de la vida cotidiana*. Península.

Lefebvre, H. (1981). *Critique de la vie quotidienne. Tome 3. De la modernité aumodernisme Pour une métaphilosophie du quotidien*. Paris: L'Arche Editeur.

Perniola, M. (2008). *Los situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del s. XX*. Acuarela & A. Machado

Plant, S. (2008). *El gesto más radical. La internacional situacionista en una época postmoderna*. Errata naturae editores.

Reynolds, A. (2014). *But they are not you*. Biel Books.

Reynolds, A. (n.d.). But they are not you. Consultado el 20 de mayo de 2021, desde <http://www.alexreynolds.net/projects/but-they-are-not-you/>

Santos Herceg, J. (2014). Cotidianidad. Trazos para una conceptualización filosófica. *Everyday Life*. First steps for a philosophical conceptualization. *Alpha*, (nº38), 173–196.

Takala, P. (n.d.). The trainee. Consultado el 20 de mayo de 2021, desde <https://pilvitakala.com/the-trainee/>